

TECHNICAL SCIENCES

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАЛОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Вершинина Н.М.

Эксперт,

АО Kасpi Bank

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR THE EXAM ROOM TIMETABLING WITH CONSTRAINTS

Vershinina N.

Expert,

Kaspi Bank, JSC

Аннотация

Процесс планирования и организации экзаменов в университетах до сих пор является актуальным. Расписание экзаменов – это одна из проблем комбинаторики, в которой нет точного алгоритма, который может решить проблему с помощью оптимального решения и минимумом времени. Помимо поиска алгоритма для составления расписания необходимо приложение с дружественным интерфейсом. В этом исследовании будут рассмотрены некоторые алгоритмы, которые оптимизируют подбор экзаменационных залов, а также программные продукты, которые помогают составить расписание.

Abstract

The process of planning and organizing exams at universities is still relevant today. Exam scheduling is one of the problems of combinatorics, in which there is no exact algorithm that can tackle the issue with the optimal solution and minimum time. In addition to searching for an algorithm for scheduling, an application with a user-friendly interface is needed. This study will look at some algorithms that optimize the selection of examination rooms, as well as software products that help in scheduling.

Ключевые слова: расписание экзаменов, оптимальный алгоритм, разработка ПО, жёсткие ограничения, мягкие ограничения.

Keywords: exam timetabling, optimal algorithm, software development, hard restrictions, soft restrictions.

Введение

Составление экзаменационного расписания с ограничениями – это распределение времени экзамена для студента высшего учебного заведения. Для распределения экзаменационных залов необходимы правила и ограничения. Перечислим следующие мягкие ограничения:

- Ни один студент не может принимать участие в двух экзаменах одновременно.
- Ни один тьютор не может принимать участие в двух экзаменах одновременно.
- В одном зале не должно быть двух экзаменов одновременно.
- Вместимость зала должна быть равна или быть больше, чем количество студентов, зарегистрированных на экзамен.

В связи с этим необходимо соблюдение соответствия жёстких ограничений залов с типами экзаменов:

- Количество персональных компьютеров в зале должно быть равно или быть больше, чем количество студентов, зарегистрированных на экзамен.
- Количество залов с проекторами, которое нужно учесть и по возможности не резервировать без необходимости.
- Отрезок времени, на которое может быть зарезервирован зал.

Составить расписание, учитывая описанные ограничения, вручную – задача не из лёгких, и могут возникнуть проблемы из-за того, что сотрудник может некорректно посчитать количество студентов, которым нужны компьютеры или не увидеть, что выбранный зал уже зарезервирован. Чтобы снизить количество ошибок и автоматизировать процесс было решено создать приложение, которое автоматически будет подбирать залы, учитывая все ограничения и входящие параметры, такие как:

- Количество студентов.
- Необходимость в персональных компьютерах.
- Необходимость в проекторе.
- Время резерва зала.

Приложение так же должно соответствовать минимальным требованиям безопасности. Необходимо создать различные категории пользователей, у которых будут разные уровни доступа к информации:

- Администратор – составляет расписание. Имеет доступ ко всей информации в приложении.
- Тьютор – имеет доступ к расписанию экзаменов, в которых он участвует, и к расписанию студентов.
- Студент – имеет доступ к расписанию экзаменов, в которых он участвует.

Обзор литературы

Исходя из информации выше напрашивается вывод, что составление расписания – один из интересных вопросов в области оптимизации комбинаторики. В общем, проблема комбинаторной оптимизации – это математическое исследование для поиска оптимального решения подготовки, сортировки, группировки или выбора дискретных объектов, обычно имеющих конечное число [1]. Для решения проблемы составления расписания чаще всего используются следующие виды алгоритмов и методов:

1. Методы, основанные на ограничениях

Модель задачи удовлетворения ограничений была разработана Чжаном и Лау [2] для составления расписания. Используя планировщик PLOG и решатель PLOG, они реализовали подход, основанный на удовлетворении ограничений. Кроме того, они выполнили несколько тестов с использованием PLOG, чтобы повысить производительность. Результаты показали небольшое улучшение производительности. Однако в своей работе они использовали простой пример.

2. Последовательная эвристика

Большинство эвристических методов генерируются эвристическими процессами для решения задачи раскраски графа. Основная идея раскраски графика заключается в последовательном распределении событий по временным интервалам. Таким образом, эвристика раскраски графа рассматривается как последовательная эвристика.

3. Мета эвристические подходы

Мета эвристические подходы обычно основаны на двух основных методах, а именно на поиске на основе локальной области и поиске на основе популяции. Локальный поиск улучшает текущее решение, исследуя область решения. Табу-поиск (Tabu search) и алгоритм имитации отжига (Simulated annealing) попадают в эту категорию. Эти методы основаны на итерационных процессах для достижения оптимального решения. Методы исследования, основанные на популяции, выполняют поисковые операции, поддерживая популяцию вариантов решений. Итак, что отличает эти методы от других, так это то, что они выявляют окрестности всей популяции вместо охвата одного решения в процессе поиска [3].

4. Гибридная мета эвристика

Среди многих исследователей, работавших над гибридным подходом, Костюх [4] предлагает трехэтапный подход, который сочетает в себе раскраску графа и алгоритм имитации отжига для задачи расписания университетских курсов. На первом этапе он использовал подход раскраски графа, чтобы сгенерировать расписание, которое нужно достичь, а затем на втором этапе улучшил работу с использованием алгоритма имитации отжига. На последнем этапе он применил дальнейшее улучшение, используя локальный поиск, управляемый смоделированным отжигом. Этот метод показал высокие результаты и смог предоставить 13 лучших решений из 20 случаев.

5. Табу-поиск

Эдмунд Бурке и другие [5] предложили гиперэвристический подход «Табу-поиск», использующий метод локального поиска, для составления расписания. Локальный поиск (по соседям) берёт потенциальное решение задачи и проверяет его непосредственных соседей (то есть решения, которые похожи) в надежде нахождения улучшенного решения. Методы локального поиска имеют тенденцию застрять в подоптимальных областях или плато, где многие решения одинаково подходят. Так же данный подход использует структуры, которые описывают посещённые решения или пользовательские наборы правил [6]. Если потенциальное решение было посещено во время некоторого короткого срока или оно нарушает правило, его помечают как «табу», так что алгоритм не будет рассматривать решение повторно. Результаты экспериментов показали, что этот метод позволяет получать хорошие решения для составления экзаменационного расписания, а также для различных типов задач по оптимизации [7].

6. Генетический алгоритм

Генетический алгоритм – это эволюционный алгоритм, идея которого взята у природы. Основная задача алгоритма – скрещивание (комбинирование), то есть путём перебора и отбора получается правильная «комбинация». Алгоритм делится на три этапа:

1. Скрещивание
2. Селекция (отбор)
3. Формирования нового поколения

Этапы повторяются до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат или произойдет одно из нижеперечисленных условий:

- Количество поколений (циклов) достигнет заранее выбранного максимума.

- Исчерпано время на мутацию.

Данный подход был протестирован авторами в статье «Сравнительный анализ табу-поиска и генетического алгоритма для решения задачи составления расписания университетских курсов» [8]. Результаты тестирования показали, что данный подход является лучшим и быстрым в сравнении с табу-поиском.

Так как генетический алгоритм [8][9][11][15][16] и табу-поиск [8][10][12][13][14] являются наиболее популярными алгоритмами рассмотрим их достоинства и недостатки.

Генетический алгоритм.

Достоинства:

- Предлагает на выбор несколько решений, а не одно;
- Исследует сразу несколько точек, а не одну за другой, благодаря чему целевая функция не упрётся в локальный экстремум;
- Оптимизация происходит непрерывно при меняющихся условиях среды, а популяции приходится приспосабливаться;
- Может предложить удовлетворительное решение для NP-hard проблемы;
- Допускает параллельные вычисления;
- Подходит для решения задач с самыми разными параметрами.

Недостатки:

- Много точек в пространстве поиска;
- Не всегда удобно представить задачу в терминах генов и хромосом;

Табу-поиск

Достоинства:

- Не нужно представить задачу в терминах генов и хромосом;
- Алгоритм не будет рассматривать решения повторно, если они в табу-листе;
- Полу детерминированный характер, поскольку он действует как метод локального и глобального поиска.

Недостатки:

- Методы локального поиска имеют тенденцию застрять в подоптимальных областях или плато, где многие решения одинаково подходят;
- Время, затраченное на одну итерацию больше, чем у генетического алгоритма, что делает данный алгоритм медленным [8]

Так же был произведён анализ уже имеющихся программных продуктов, с помощью которых можно формировать расписание экзаменационных залов в организациях высшего образования. По результатам анализа было найдено одно онлайн-приложение UniTime (рис.1): расписание курсов и экзаменов которого основано на генетическом алгоритме. Данное приложение предоставляет 4 компоненты:

1. Расписание курсов и управление
2. Расписание экзаменов
3. Управление событиями
4. Студенческое расписание

Помимо широко предоставляемого функционала плюсом является поддержка приложения: последний релиз был опубликован 2 февраля 2022 г. Несмотря на наличие большого функционала и поддержки, у приложения есть существенный минус: отсутствие UI/UX (рис 1, рис.2), что немаловажно для быстрого ориентирования в большом массиве данных. В дополнение неудобного интерфейса приложение является платным.

Subject Type	Course Class	Title	Time	Date	Consent Room	Available Projection	Enrollment	Not-Enrolled	Alternative Reservation	Need Consent	Need Override
ALG	101	Algebra I				0 / 2	2	2			
Lec	1	MWF 9:30a - 10:20a		08/23 - 12/10	EDUC 103	0 / 2	2	2			
BAND	101	Band				2 / 4	3	2			
Lec	1	MTWRF 3:30p - 5:20p		08/23 - 12/10	EDUC 101	2 / 4	4	2			
BIOL	101	Introduction to Biology				1 / 11	10	10			
Lec	1	MF 2:30p - 3:20p		08/23 - 12/10	EDUC 101	0 / 4	4	4			
Lec	2	TR 7:30a - 8:20a		08/24 - 12/09	EDUC 101	0 / 4	4	4			
Lec	3	MF 9:30a - 10:20a		08/23 - 12/10	EDUC 101	2 / 4	2	2			
Rec	1	M 11:30a - 12:20p		08/23 - 12/06	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	2	F 7:30a - 8:20a		08/27 - 12/10	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	3	R 1:30p - 2:20p		08/26 - 12/09	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	4	M 1:30p - 2:20p		08/23 - 12/06	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	5	W 11:30a - 12:20p		08/25 - 12/08	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	6	F 9:30a - 10:20a		08/27 - 12/10	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	7	W 1:30p - 2:20p		08/25 - 12/08	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	8	W 3:30p - 4:20p		08/25 - 12/08	EDUC 102	0 / 1	1	1			
Rec	9	W 7:30a - 8:20a		08/25 - 12/08	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Rec	10	T 10:30a - 11:20a		08/24 - 12/07	EDUC 102	1 / 1	-	-			
Rec	11	W 9:30a - 10:20a		08/25 - 12/08	EDUC 104	0 / 1	1	1			
Lab	1	W 11:30a - 1:20p		08/25 - 12/08	EDUC 107	0 / 1	1	1			
Lab	2	W 3:30p - 5:20p		08/25 - 12/08	EDUC 107	0 / 1	1	1			
Lab	3	W 9:30a - 11:20a		08/25 - 12/08	EDUC 107	0 / 1	1	1			
Lab	4	R 11:30a - 1:20p		08/26 - 12/09	EDUC 107	0 / 1	1	1			

Рисунок 1. Приложение UniTime.

Student Scheduling Assistant ?

User: Guest, Adam [Click here to log out.](#) Session: 2122 2022 (Ahliya) [Click here to change the session.](#)

Build Schedule →

Course Requests + Wait-List

1. Priority

2. Priority

3. Priority

4. Priority

5. Priority

6. Priority

7. Priority

8. Priority

9. Priority

10. Priority

11. Priority

12. Priority

Tip: Use Ctrl+1 (or Ctrl+Alt+1) to navigate to the first course, Ctrl+2 to the second, Ctrl+A to the first alternative, Ctrl+B to the second alternative, etc.

Substitute Course Requests (used only if a course requested above is not available)

1. Substitute

2. Substitute

3. Substitute

Build Schedule →

! You are not eligible to register in 2022 2122 (Ahliya).

Version 4.6.90 built on Fri, 8 Apr 2022 © 2008 - 2022 The Apereo Foundation, distributed under the Apache License, Version 2. This demo instance is registered to UniTime LLC, USA.

Рисунок 2. Составление расписания в UniTime.

Другие результаты привели к личным приложениям по тайм-менеджменту для систем Android, что является бесполезным для университетов для составления экзаменационного расписания.

Выводы

Основываясь на исследованиях выше и поняв, что этому рынку не хватает приложений, решено было создать программное обеспечение-сайт самостоятельно с использованием генетического алгоритма, который показал отличные результаты тестирования, удовлетворяет мягким и жёстким ограничениям, является более быстрым чем табу-поиск, масштабирование с помощью дополнительных алгоритмов никак не влияет на его скорость.

Помимо алгоритма в данном приложении будут следующие возможности:

- Просмотр расписания экзаменов.
- Составление расписания экзаменов, учитывая ограничения.
- Фильтрация расписания по следующим категориям:
 - по группе;
 - по времени;
 - по дисциплине;
 - по аудитории.
- Подробная информация о зале:
 - количество персональных компьютеров;
 - наличие проектора;
 - рабочие часы;
 - вместимость.
- Добавление и удаление экзаменационного зала.
- Добавление и удаление тьютора.

- Добавление и удаление группы.
- Добавление и удаление дисциплин.
- Показ уведомлений об ошибках.

Для категорий пользователей должна предоставляться возможность составлять расписание, согласно академическому календарю, а также должна предоставляться возможность производить выборку согласно установленным фильтрам.

Список литературы

1. Alexander Schrijver. Algorithms and Combinatorics // Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency. — Springer. — С. 1.
2. L. Zhang and S. Lau. Constructing university timetable using constraint satisfaction programming approach. Proceedings of the 2005 International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, pp. 1–5, 2005.
3. Sørensen, Matias, and Thomas Riis Stidsen. "Hybridizing integer programming and metaheuristics for solving high school timetabling." 10th international conference on the practice and theory of automated timetabling. 2014.
4. Kostuch, P., "The university course timetabling problem with a three-phase approach," in E. K. Burke and M. A. Trick, Practice and Theory of Automated Timetabling, Springer Lecture Notes in Computer Science Volume 3616, pp. 109–125.
5. E. K. Burke, G. Kendall, and E. Soubeiga. A tabu-search hyper-heuristic for timetabling and rostering. Journal of Heuristics, 9(6): 451–470, 2003.
6. Glover, 1989, с. 190–206.

7. Wesam Ali Algasm. Hybrid Algorithm to Solve Timetabling Problem. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, c. 2.
8. Casper Renman, Hampus Fristedt. A comparative analysis of a Tabu Search and a Genetic Algorithm for solving a University Course Timetabling Problem, 2015, c. 16-19.
9. Hana Rudová, Tomáš Müller & Keith Murray. Complex university course timetabling, 2010: Journal of Scheduling, c. 187-207
10. Ahmad Muklason, Redian Galih Irianti, Ahsanul Marom. Automated Course Timetabling Optimization Using Tabu-Variable Neighborhood Search Based Hyper-Heuristic Algorithm, 2019: Procedia Computer Science, c. 656-664
11. Yongkai Sun, Xi Luo, Xiaojun Liu. Optimization of a university timetable considering building energy efficiency: An approach based on the building controls virtual test bed platform using a genetic algorithm, 2021: Journal of Building Engineering, c. 35
12. Mao Chen, Xiangyang Tanga, Ting Song, Chao Wu, Sanya Liu, Xicheng Peng. A Tabu search algorithm with controlled randomization for constructing feasible university course timetables, 2020: Computers & Operations Research, c. 123
13. Zhipeng Lü, Jin-Kao Hao. Adaptive Tabu Search for course timetabling, 2010: European Journal of Operational Research, c.235-244
14. George M White, Bill S Xie, Stevan Zonjic. Using tabu search with longer-term memory and relaxation to create examination timetables, 2004: European Journal of Operational Research, c.80-91
15. Can Akkan, Ayla Gülcü. A bi-criteria hybrid Genetic Algorithm with robustness objective for the course timetabling problem, 2018: Computers & Operations Research, c. 22-32
16. N. Pillay, W. Banzhaf. An informed genetic algorithm for the examination timetabling problem, 2010: Applied Soft Computing, c. 457-467

КЕРНЕУІ 6-10 КВ ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛУДАН ҚОРҒАЙТЫН ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҚОРҒАНЫСТАРДЫ ТАЛДАУ

Умбетқұлов Е.К.

*Доцент, техникалық ғылымдар кандидаты,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

Жағыпарова М.Х.

*Магистрант 2 курс,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

Жағыпаров Е.Н.

*Аға оқытушы,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

ANALYSIS OF EXISTING PROTECTION AGAINST EARTH FAULTS IN 6-10 KV MAINS

Umbetkulov Y.

*Associate professor, candidate of technical sciences,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Zhagyparova M.

*Master's Student 2 course,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Zhagyparov Y.

*Senior lecturer,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Аңдатпа

Көрсетілген зерттеу тақырыбының өзектілігі энергияны көп қажет ететін кәсіпорындардың кернеуі 6-10 кВ тарату желілерінің элементтерінің оларды қазіргі заманғы электрмен жабдықтау жүйелерінде пайдалану контекстіндегі маңыздылығымен, сондай-ақ осы желілерді бір фазалы жерге тұйықталудан қорғауды қамтамасыз ету мәселелерін жүйелі зерттеу қажеттілігімен анықталады.

Сондықтан оқшауланған бейтарапты желілерде де, доғаны басу реакторы арқылы жерге тұйықталған желілерде де барлық талаптарды қанағаттандыруға қабілетті бір фазалы жерге тұйықталулардан қорғауды дамыту өзекті болып қала береді. Мақалада кернеуі 6-10 кВ желілердегі жерге тұйықталудан тиімді қорғаныс түрлері сипатталған. Және де сол қорғаныстардың артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.